

інклюзивного освітнього простору передбачає не тільки формування компетентностей, а й особистісної та професійної готовності до організації та здійснення освітнього процесу в інклюзивних групах.

DOI: 10.5281/zenodo.5905832

Прядко Ю. Ю., Махоткіна Л. Б.

СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ОСОБИСТОСТІ, ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИВЧЕННЯ

Актуальність вивчення феномену «емоційного вигорання» зумовлене практичним запитом суспільства, що характеризується стійкими наслідками на особистість фахівців та проявляється у формуванні негативних психологічних установок по відношенню до себе, родини, колег, клієнтів; характеризується вираженою втратою інтересу до професійної діяльності, суспільного та особистого життя в цілому, а також провокує розвиток психосоматичних захворювань.

У сучасних наукових джерелах емоційне вигорання розглядається як складне багатоаспектне явище, що і визначає поліаспектність наповнення його категоріально-понятійного змісту та неоднозначну визначеність його місця у системі наукових понять (Лаврова М., 2014).

Не існує єдиного підходу до історичних витоків тлумачення поняття «вигорання». Так, у своїх дослідженнях, В. Орел виділяє такі періоди: описовий (до середини 1980-х рр.) та емпіричний (із середини 1980-х рр.), пов'язуючи перехід у другий період із розробленням стандартизованих методик для діагностики вигорання (Орел В., 1999).

Емпіричний період бере свій початок з наукового дослідження американського психіатра Х. Фрейденберга. Цим терміном він характеризував людей, які у зв'язку з професійною діяльністю перебувають у постійному емоційному напруженні, інтенсивно та безпосередньо спілкуючись з людьми (Дьоміна А., 2003).

Аналізуючи науково-педагогічну літературу слід зазначити, що серед науковців не існує єдиного підходу до визначення поняття «емоційне вигорання».

Так, наприклад, К. Балакірієва визначає цей термін як механізм психологічного захисту, вироблений особистістю, який має форму повного чи часткового включення емоцій у відповідь на окремі психотравмуючі впливи (Балакірієва К., 2018). Т. Мельницька синдромом емоційного вигорання називає стан психологічного, психосоматичного виснаження та особистісного незадоволення самореалізацією у всіх складових життєдіяльності людини (Мельницька Т., 2013). В. Орел позначає вигорання як «стан фізичного, емоційного та розумового виснаження, що виявляється в професіях соціальної сфери» (Орел В., 1999). У свою чергу, О. Мірошніченко тлумачить поняття «емоційного вигорання» як стресову реакцію, що виникає внаслідок довготривалих професійних стресів середньої інтенсивності (Мірошніченко О., 2013). Г. Калмиков визначає дане поняття як психогенний розлад, пов'язаний з професійною дезадаптацією, та особливо, зі стилем поведінки фахівця у професійному середовищі (Калмиков Г., 2000).

Як бачимо, кожен автор визначає власні суб'єктивні характеристики, які засновані на дослідженнях та поглядах. Слід наголосити також, що у науковій літературі прослідковується тенденція до синонімізації понять «емоційне» та «професійне» вигорання. Також деякі дослідники вказують, що вигорання впливає суто на професійну діяльність, інші ж зазначають про негативний вплив на всі сфери життя людини.

Такі неузгодження можуть бути наслідками орієнтування на різні моделі вигорання. Розглянемо їх детальніше.

I. Факторні (структурні) моделі:

1. Однофакторна модель (Пайнз, Аронсон, 1988). Відповідно до неї, вигорання – стан фізичного, емоційного та когнітивного виснаження, викликане довготривалим перебуванням у емоційно напружених ситуаціях.

2. Двофакторна модель (Дирендорк, Шауфелі, Сиксма, 1994). Компонентами вигорання визначаються емоціональне виснаження та деперсоналізація. Перший компонент отримав

назву «афективний» та характеризується скаргами на власне здоров'я, погіршення фізичного стану, нервового та емоційного виснаження. Другий – деперсоналізація – проявляється у зміні ставлення до суб'єктів професійної діяльності.

3. При трьохфакторній моделі (Маслач, Джексон) визначають такі складові як емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція особистих досягнень.

4. Чотирьохфакторна модель (Фьорс, Мімс, Іваніцький, Шваб, 1981-1985). Автори даної моделі зазначають, що один з компонентів трьохфакторної моделі (виснаження, деперсоналізація або редукція) у кожному конкретному випадку розділяється на дві складові.

II. Процесуальна модель (Гільберг, 2002). Характеризується як динамічний процес, який розвивається у часі і має певні фази свого розвитку. Динаміка розвитку вигорання полягає у процесі зростання емоційного виснаження, внаслідок чого виникають негативні установки до реципієнтів (суб'єктів професійної діяльності). Паралельно може формуватися негативна установка по відношенню до власних професійних досягнень (редукція професійних досягнень).

Аналізуючи підходи науковців до характеристики моделей емоційного вигорання прослідковується проблема «подвійної сутності», що розглядається у статичній (структурі) та динамічній (процесі). У першому випадку, при характеристиці факторних моделей науковці визначають комплекс відносно незалежних один від одного симптомів, які об'єднуються у більш великі блоки. У рамках процесуального підходу, вигорання – це процес, що протікає в ході професійного розвитку людини і має стадіальний характер.

Отже, охарактеризоване явище вигорання явище являє собою складний неоднозначний та багатогранний феномен. На основі визначень науковців під «емоційним вигоранням» ми розуміємо фізичне та емоціональне виснаження, формування негативного ставлення до роботи, власної життєдіяльності, пов'язаного зі стресовими умовами життя. Подальша наукові розвідки вбачаються у визначенні особливостей прояву емоційного вигорання у педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими потребами.